

FATORES RELACIONADOS AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 24/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10055861

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹

Warly dos Santos Lima¹

Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹

Gustavo Fonseca Sampaio¹

Erick Araújo Froes¹

Laísa Vieira Menezes Cruz¹

Herbet Silva Dias¹

Marcos Renon Vogado Nogueira¹

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne à Hipertensão arterial sistêmica (HAS), assim como os avanços tecnológicos que permeiam a mesma e as perspectivas no que concerne ao futuro do manejo da doença. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados a seguir: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs e

SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Hipertensão arterial sistêmica; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 10 publicações atenderam aos critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo. Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos preconizados para a HAS possuem limitações, sendo desafios relacionados a esse tratamento, a presença de efeitos colaterais nos anti hipertensivos, bem com a não adesão aos tratamentos estabelecidos , avanços tecnológicos como a utilização de aplicativos computacionais, dispositivos eletrônicos, além de medidas não medicamentosas, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa comorbidade, que tem sido considerada cada vez mais incidente no meio social. Conclusão: Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos com maior efetividade e adesão para o indivíduo com HAS, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevida, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. o apoio profissional é essencial no manejo desses indivíduos vulneráveis.

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary

Objectives:To carry out an analysis of the management of systemic arterial hypertension (SAH), as well as the technological advances that permeate it and the perspectives regarding the future of the management of the disease. **Methodology:**This is an integrative review of literature, carried out by searching for scientific publications indexed in the following databases: MEDLINE via PubMed, Cocrahe, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Systemic arterial hypertension; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 10 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study. **Results:** Given the findings extracted from the selected studies, it was noticed that the treatments recommended for SAH have limitations, with

challenges related to this treatment, the presence of side effects in antihypertensive drugs, as well as non-adherence to established treatments, technological advances such as the use of computer applications, electronic devices, in addition to non-drug measures, can offer important contributions to face the repercussions of this comorbidity, which has been increasingly considered an incident in the social environment. Conclusion: This study allowed us to reflect on the need to guarantee treatments with greater effectiveness and adherence for individuals with SAH, promoting improved quality of life and greater survival, using new medications and new technologies for this purpose. Professional support is essential in managing these vulnerable individuals.

Keywords: Systemic arterial hypertension, technological advances, treatment.

1. Introdução

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) $\geq 140 \times 90$ mmHg. A qual deve ser medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação anti-hipertensiva.(BATISTA,2022). Trata-se de uma condição multifatorial, que relaciona fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais (BATISTA,2022).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) afeta mais de 30% da população adulta, ou seja, mais de um bilhão de pessoas e se apresenta como a principal causa de morte prematura em todo o mundo (RIBEIRO,2022).o Brasil registrou 141.878 mortes devidas a HA, ou a causas atribuíveis a ela, como complicações (TOMASI,2022).

O fenômeno de envelhecimento populacional, que inicialmente ocorreu nos países desenvolvidos, atualmente vem sendo cada vez mais percebido nos países em desenvolvimento, tendo intrínseca relação com o desenvolvimento de quadros de HAS. Segundo a Organização das

Nações Unidas (2017), até 2050, a Ásia, a América Latina, o Caribe e a Oceania terão mais de 18% de sua população com mais de 65 anos. De acordo com o IBGE em dados coletados no ano de 2017, houve aumento de 18% na população com mais de 60 anos, considerando análise de 5 anos de dados, corroborando com os dados citados pela ONU (Lima,2023).

Hodiernamente, para o tratamento da hipertensão arterial utiliza-se terapias farmacológicas objetivando um valor de pressão arterial (PA) dentro dos padrões considerados pelo ministério da saúde. No entanto o tratamento farmacológico isolado não é o suficiente para o controle da pressão arterial, deve estar associado a estilo de vida que exclua os fatores de risco tais como: tabagismo, sedentarismo, etilismo e alimentos com teor de sódio significativo (Esparza-Méndez, et al.,2020).

Entretanto, nem todos os pacientes portadores de HAS ao estabelecerem tratamento, obtém melhora significativa, sendo assim, necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer protocolos de tratamentos mais eficazes a fim de minorar as intempéries geradas pela não eficácia dos tratamentos estabelecidos.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores relacionados ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e

a influência dos avanços no que concerne ao manejo da comorbidade a fim de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed), Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico Research, Society and Development; portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Junho de 2023 e Outubro de 2023, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2022 a 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 2 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem a hipertensão arterial sistêmica de forma geral, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Systemic Arterial Hypertension” OR “Hypertension”) AND (“technologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2022 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar

utilizando-se periódico Research, Society and Development, portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2022 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para coadjuvar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos a princípio, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=2433), Cochane (n=20), Lilacs (n=59), SciELO (n=3272) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=22), totalizando 5806 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=436), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=48). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=140), de cada título e resumo com emprego dos critérios de exclusão (n=296). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 11 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=7), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
DOS ANJOS ARAÚJOS, 2023	Estudo qualitativo	Demonstrar como o tratamento não-farmacológico pode auxiliar na redução dos níveis pressóricos em	O tratamento não-farmacológico pode atuar como adjuvante na redução da pressão arterial de modo relevante e contribuir para uma melhora da

		<p>pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS), enfatizando seus efeitos no paciente.</p>	<p>qualidade de vida do paciente.</p>
<p>BATISTA, 2022</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar os principais fatores que interferem no processo de adesão ao tratamento da HAS.</p>	<p>Os principais fatores relacionados a não adesão ao tratamento anti-hipertensivo foram: sexo masculino, escolaridade baixa, baixa frequência nas consultas da UBS e vínculo frágil com a estratégia de saúde.</p>
<p>LIMA, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre a aplicação de exercícios que controlam a respiração para como medida de controle pressórico.</p>	<p>Há evidências atuais de que o desconto na taxa de respiração com o auxílio do uso de dispositivos eletrônicos que interagem com o paciente, orientando-o a respirar de forma mais lenta, diminuindo a pressão arterial como auxílio para pacientes com leve hipertensão arterial e para hipertensos resistentes</p>

			e sem modificações no uso de remédios.
BARROSO, 2022	Estudo qualitativo	Avaliar a associação entre raça/cor da pele autorrelatadas e controle de PA em pacientes utilizando várias classes de anti-hipertensivos em monoterapia, publicação complementar do grupo à influência da etnia sobre aspectos da doença hipertensiva.	A sociedade brasileira demanda urgentemente por estudos que evidenciem as várias dimensões do cuidado, desde o acesso aos serviços de saúde, fármacos, exames diagnósticos e especialistas, até o cuidado longitudinal e coordenado por equipe multidisciplinar e estratégias de autocuidado associadas às intersecções de suas características socioeconômicas, demográficas e culturais.
SILVA, 2023	Estudo qualitativo	Constatar estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e descrever as barreiras e os facilitadores	Identificaram-se efeitos benéficos em estratégias relacionadas à atenção farmacêutica, automonitoramento e uso de aplicativos de celular e mensagem de texto para aumentar a adesão ao tratamento da HAS no âmbito da

		para implementação dessas estratégias na atenção primária à saúde (APS).	atenção primária de saúde.
DE FARIAS, 2022	Estudo qualitativo	Identificar os principais fatores que dificultam a adesão de pacientes hipertensos ao tratamento.	É necessário o engajamento de todos na atenção básica, para que haja a elaboração e execução de projetos para essa população com atitudes multiprofissionais que busquem estimular a adesão ao tratamento dos hipertensos.
OIGMAN, 2022	Estudo qualitativo	Trazer os conceitos fisiopatológicos já bem consolidados. Rever os principais métodos empregados na área do diagnóstico para Hipertensão arterial sistêmica secundária.	Observou-se avanços tanto na área diagnóstica quanto na área farmacológica. Paradoxalmente, esses avanços não se traduziram em um maior controle da hipertensão arterial e tampouco na identificação de causas secundárias curáveis.

		<p>Enfatizar a importância na avaliação clínica e laboratorial das complicações relacionadas à HA.</p>	
<p>ALVARENGA, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Demonstrar a importância da assistência farmacêutica no tratamento de hipertensão arterial sistêmica em idosos.</p>	<p>O tratamento farmacológico de idosos hipertensos realizado com acompanhamento farmacêutico, tem uma melhor eficácia terapêutica. O farmacêutico é o profissional que promove e garante o uso racional de medicamentos, sendo essencial na adesão farmacêutica, garantindo estabelecimento de saúde e qualidade de vida aos idosos.</p>
<p>DOS SANTOS FÉLIX, 2023</p>	<p>Estudo qualitativa</p>	<p>Evidenciar a prevalência da hipertensão arterial no idoso em ambiente de terapia intensiva.</p>	<p>A hipertensão arterial sistêmica, corriqueiramente afeta idosos acima dos 60 anos de idade, havendo uma prevalência até 65%</p>

			<p>nessa faixa etária. O dispositivo Caretaker é uma tecnologia criada para monitorização da pressão arterial a fim de obter batimentos por batimentos, além de informações referente ao intervalo entre o fechamento das válvulas cardíacas.</p>
<p>CLAUDINO ROCHA, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar e descrever qual a influência da literacia em saúde na adesão ao tratamento dando ênfase em hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Melitus.</p>	<p>A literacia em saúde tem significativa influência na adesão ao tratamento das doenças hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Melitus, contudo percebe-se que de forma isolada não gera a adesão ao tratamento fazendo-se necessária a somatização de outros fatores concomitantemente, como por exemplo renda, desigualdade social, escolaridade, idade e entendimento das orientações de saúde.</p>
<p>BERNARDI, 2023</p>	<p>Estudo misto</p>	<p>Verificar a adesão ao</p>	<p>A faixa etária mais acometida de HAS foi de</p>

		tratamento de hipertensão arterial sistêmica e os fatores associados	51 a 60 anos, com maior prevalência no sexo feminino, atingindo mais a população de baixa renda, associada à uma baixa frequência de atividade física, contudo com a maioria apresentando uso regular de medicação, caracterizando elevada adesão ao tratamento.
--	--	--	--

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas que se mostraram eficientes no manejo do estado de Hipertensão arterial sistêmica(HAS) associando tais tratamentos a melhora da qualidade de vida dos pacientes, dentre as terapêuticas propostas é possível citar a melhora dos hábitos alimentares com consumo de alimentos com baixo teor de sódio ,bem como, a realização de atividades físicas regulares. De modo a gerar melhora significativa nos pacientes com HAS.

Além disso, faz-se importante salientar que para o estabelecimento da melhora clínica dos pacientes é necessário que haja boa adesão no que concerne aos tratamentos, sendo estes farmacológicos e não farmacológicos, desse modo, baseado na análise de estudos o sexo masculino, bem como a baixa escolaridade e o não estabelecimento de relação com a equipe de saúde estão intrinsecamente associados a menor adesão aos tratamentos, sendo entretanto importante que mais estudos sejam realizados acerca da temática com o fito de estabelecer maior efetividade no tratamento da HAS. Em contraponto é importante salientar que o sexo feminino tem maior prevalência de desenvolvimento da comorbidade.

Assim, sendo necessário o engajamento dos profissionais na atenção básica, para que haja a elaboração e realização de projetos para a população com ações de caráter multiprofissional que estimulem a adesão ao tratamento dos hipertensos. É sabido que a realização de tratamentos farmacológicos com acompanhamento de profissionais farmacêuticos aumenta a chance de adesão ao tratamento, tais dados exprimem a importância do estabelecimento da relação da equipe multiprofissional de saúde com o paciente.

Diante disso, surgem novas tecnologias a fim de minorar os danos causados pela comorbidade bem como na tentativa de facilitar a adesão e o estabelecimento terapêutico, dentre estas podemos citar o surgimento de dispositivos que por meio da regulação da respiração dos indivíduos com hipertensão arterial leve são efetivas na regulação dos níveis pressóricos dos pacientes, assim como a utilização de aplicativos de celular que fazem a medição da pressão arterial (PA) com o auxílio de dispositivos eletrônicos como relógios inteligentes, bem como de cintas que fazem a aferição da frequência cardíaca e, entretanto apesar da realização de estudos assim como dos avanços tecnológicos relacionados ao tratamento da HAS, ainda é pobre o impacto de tais tecnologias tendo em vista o alto custo que estas estão relacionadas, assim como, a baixa disponibilidade, sobretudo em países em desenvolvimento.

Desse modo, é importante salientar que apesar de a Hipertensão arterial possuir tratamentos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela doença como é citado por DE SOUSA, 2022: “A maioria das pessoas tolera os medicamentos anti-hipertensivos prescritos sem problemas. No entanto, qualquer medicamento anti-hipertensivo pode causar efeitos colaterais”, diante disso, novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença.

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento da Hipertensão arterial sistêmica, fatores relacionados a realização de tais tratamentos e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como uso aplicativos computacionais em dispositivos móveis e relógios inteligentes, podem representar contribuições para o enfrentamento da repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto à utilização de medicamentos anti hipertensivos, apesar de serem medicações de boa adesão, estão associados a múltiplos efeitos colaterais; Dificuldades relacionadas à adesão do tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações, bem como de um tratamento efetivo.

Logo, urge que, mais pesquisas sejam realizadas a fim de desenvolver alternativas para minorar as intempéries relacionada à implementação do manejo para HAS, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuir os impactos para os portadores de doença. Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas às novas tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comorbidade, entretanto é importante democratizar e aumentar o acesso às novas alternativas para o tratamento da comorbidade. É importante salientar que, embora o tratamento da HAS imponha desafios, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas

acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo de pacientes portadores de Hipertensão arterial sistêmica.

Referências

BATISTA, Gabriella Farias et al. Principais fatores que influenciam na adesão do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e26311124760-e26311124760, 2022.

RIBEIRO, Ana Cristina; UEHARA, Sílvia Carla da Silva André. Hipertensão arterial sistêmica como fator de risco para a forma grave da covid-19: revisão de escopo. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, p. 20, 2022.

TOMASI, Elaine et al. Adequação do cuidado a pessoas com hipertensão arterial no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, 2022.

LIMA, Victor Mayrink Braga Silva, Bianca Mirian Garcia Martins Castro, Ana Alice de Araújo Scherer, Lais Mendes Lago, Leticia Bastos De Sousa, Antônio Frivaldo Marinho Neto, Francilene Nunes Oliveira de Melo, Ana Júlia da Cruz Morais, Sindy Maria Menezes Dourado, & Antônio Silva Machado. (2023). TRATAMENTOS PARA DOENÇA DE PARKINSON, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS. *Revistaft*, 27(122), 04. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7996204>.

Esparza-Méndez, R. M., Jiménez-González, M. D. J., Landeros-Pérez, Ma. E., Guerrero-Castañeda, R. F., Galindo-Soto, J. A., & Maya-Pérez, E. (2020). Planeación y cumplimiento de metas del tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en el anciano. *SANUS*, 14, 1-14. <https://doi.org/10.36789/sanus.vi14.166>

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant

women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), 1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

DOS ANJOS ARAÚJO, Lívia Fagundes et al. Aspectos não-farmacológicos do tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 6, p. e12751-e12751, 2023.

BATISTA, Gabriella Farias et al. Principais fatores que influenciam na adesão do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e26311124760-e26311124760, 2022.

LIMA, Fabio Gonçalves. Controle da respiração lenta como tratamento não farmacológico da hipertensão arterial. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e15012340571-e15012340571, 2023.

BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. Influência da Composição Racial Brasileira no Controle da Pressão Arterial: A Necessidade de Novos Olhares além do Tratamento Medicamentoso. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 118, p. 623-624, 2022.

SILVA, Letícia Aparecida Lopes Bezerra da et al. Adesão, barreiras e facilitadores no tratamento de hipertensão arterial: revisão rápida de evidências. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 47, p. e67, 2023.

DE FARIAS, Áurea Alves; MOURA, Cintia da Silva Fonseca; DE PASSOS, Sandra Godói. Principais fatores que dificultam ao tratamento da

hipertensão arterial. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 54-67, 2022.

OIGMAN, Wille. Novas fronteiras no diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial. **Medicina, Ciência e Arte**, v. 1, n. 1, p. 9-24, 2022.

ALVARENGA, Geovana Ferreira; OLIVEIRA, Weber Carlos. A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ADESÃO AO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM IDOSOS NO BRASIL. 2023.

DOS SANTOS FÉLIX, José Lucas et al. Prevalência da hipertensão arterial no idoso: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 8, p. e18912843046-e18912843046, 2023.

CLAUDINO ROCHA, Natália et al. A influência da literacia em saúde na adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus no Brasil. 2023.

BERNARDI, Nathalya Rossini et al. Adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica: fatores associados. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 43, p. e11842-e11842, 2023.

DE SOUZA, Antonia Jaqueane Gomes et al. Reações adversas associadas ao uso de anti-hipertensivos em pacientes com doenças renais crônicas: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 36733-36747, 2022.

Acadêmico de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA¹

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil